

EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA INDUCCION INTRAVENOSA DE RISANKIZUMAB EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN

J. Rodriguez Carballo A. Gallego Casado A. Gonzalo Gonzalez A. Fernandez Gonzalez C. Martinez-Mugica Barbosa R. Ramos Aparicio

Servicio de Farmacia, Hospital Universitario de Cabuenes Farmaceuticos residentes y FEA de Farmacia Hospitalaria

OBJETIVO

Evaluar la efectividad y seguridad del risankizumab como tratamiento de la enfermedad de Crohn (EC) moderada a grave tras la fase de induccion intravenosa.

MATERIAL Y METODOS

Estudio observacional retrospectivo y descriptivo. La muestra incluyó pacientes que completaron la carga de induccion de 3 dosis. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, PCR, cirugia previa, enfermedad perianal (EPA), calprotectina fecal, patron de enfermedad, tratamiento previo y posterior, inicio y fin de tratamiento, eventos adversos (EA) y mejora subjetiva de sintomas. La remision clinica se definio como mejoría subjetiva del numero de deposiciones y dolor abdominal; la remision bioquimica como disminucion >50% de la calprotectina fecal. La toxicidad se evaluo mediante EA y su impacto en la continuidad del tratamiento.

RESULTADOS

Se incluyeron 31 pacientes (61,3% mujeres, 38,7% hombres), con mediana de edad de 54 años (rango 20-84). El patron mas frecuente fue ileal (61,3%), seguido de ileocolonico (19,4%), colonico (9,7%) y otros (9,6%). El 16,1% presentaban EPA y el 41,9% tenian cirugia previa. El risankizumab se utilizo en 3.a linea o posterior en el 71% de los casos. El 100% de los pacientes completo el tratamiento de induccion.

La tasa de remision (clinica y bioquimica combinada) fue del 58,1%. El 25,8% requirio intensificacion al mantenimiento subcutaneo y el 3,2% requirio reinclusion IV. En cuanto a la toxicidad, no se registro ningun evento adverso ni interrupcion de tratamiento.

CONCLUSIONES

La efectividad del risankizumab en nuestra serie es ligeramente superior a la obtenida en los ensayos clinicos (42 y 43,5%), con un excelente perfil de seguridad, como demuestran los estudios de seguridad (3,1% de EA en ensayos).

Es necesario continuar estudiando para evaluar el impacto de las intensificaciones y reinducciones en la efectividad y seguridad del tratamiento, ya que actualmente no esta contemplado en ficha tecnica.

Trabajo presentado al XXXII Premio Poster Cientifico Hospital Universitario de Cabuenes.